

***Copriodes* Gistel 1857, un nouveau synonyme de *Phalops* Erichson, 1847 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae)**

François GÉNIER

Section des Coléoptères, Collection Nationale Canadienne des insectes,
arachnides et nématodes, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
960 Avenue Carling, Ottawa, Ontario, K1A 0C6, Canada. <f.genier@videotron.ca>

Mots-clés.– Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, *Copriodes*, *Phalops*, Afrique, synonyme.

***Copriodes* Gistel 1857, a new synonym of *Phalops* Erichson, 1847 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae)**

Key words.– Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, *Copriodes*, *Phalops*, Africa, synonymy.

En 1857 Gistel décrivait le genre *Copriodes* (1857 : 603) pour une espèce, *Onthophagus fimbriatus* Klug, ayant comme provenance « Isle de France ». Cette provenance, vraisemblablement une transcription erronée d'« Isle de Prince » (Sénégal), est la localité type citée par Klug. À la suite de la description de ce genre, Gistel décrit à nouveau l'espèce de Klug en utilisant la combinaison « *Copriodes fimbriatus* ». La description, quoique courte, correspond bien à l'espèce africaine *Phalops fimbriatus* (Klug, 1835) qu'il rapproche de *Phalops divisus* (Wiedemann, 1823).

Il semble que la description de Gistel, peut-être parce qu'elle parût dans un travail mal structuré, passa inaperçue par les réviseurs subséquents (LANSBERGE, 1883 ; GILLET, 1911 ; d'ORBIGNY, 1913 ; BARBERO *et al.*, 2003). Il convient donc ici de mettre ce nom comme synonyme subjectif plus récent du genre *Phalops* Erichson, ainsi : *Copriodes* Gistel 1857 : 603 = *Phalops* Erichson, 1848 : 764 (**nouvelle synonymie**) la seconde épithète étant valide.

Remerciements. Ils vont à Tristão Branco et Philippe Moretto pour leurs commentaires sur certains points qui m'avaient complètement échappé et à Yves Bousquet pour son aide concernant les dates de publications de l'ouvrage de Gistel.

RÉFÉRENCES

- BARBERO E., PALESTRINI C. & ROGGERO A., 2003.– *Revision of the genus Phalops Erichson, 1848 (Coleoptera: Scarabaeidae: Onthophagini)*. Museo Regionale di Scienze Naturali, Regione Piemonte, Torino. Monographie XXXVIII. Torino, 378 pp.
- ERICHSON W.F., 1847 [1845-1848].– *Naturgeschichte der Insecten Deutschland. Erste Abtheilung. Coleoptera*. Dritter Band. Berlin : Nicolaische Buchhandlung, pp. 481-800.
- GILLET J.J.E., 1911.– *Coleopterorum catalogus. Scarabaeidae : Coprinae I*. W.Junk & S.Schenkling, Berlin. 19 pars. 38: 1-263

- GISTEL J., 1857.– Achthundert und zwanzig neue oder unbeschriebene wirbellose Thiere. Pp. 513-606. In: *Vacuna oder Geheimnisse aus der organischen und leblosen Welt. Unterdruckte Originalien-Sammlung von grösstenteils noch lebenden und verstorbenen Gelehrten aus dem Gebiete sämmlicher naturwissenschaften, der Medizin, Literaturgeschichte, des Forst- und Jagtwesen, der Oekonomie, Geschichte, Biographie, und der freien schönen Künste, herausgegeben von Professor Dr. Johannes Gistel.* Zweiter Band. Straubing : Schorner, 1031 pp.
- LANSBERGE J.W. van, 1883.– Matériaux pour servir à une monographie des *Onthophagus*. *Entomologische Zeitung herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin*, 44 (1-3) : 161-170.
- ORBIGNY H. d', 1913.– Synopsis des *Onthophagides* d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 82 : 742.
-